

doi: 10.5281/zenodo.4980316

ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

Innovations in Organizing Speech Work with Preschoolers

Natalia Gavrysh

DSc in Pedagogical, Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav,

n.rodinaga@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-9254-558X>

Abstract. *Approaches to the organization of speech work are presented in the context of the updated content of the state standard of preschool education as a strategic document that outlines not only the requirements for the end result, but also - to the conditions that ensure the achievement of such a result. The updated content of speech work with preschoolers, presented in the relevant educational area "Speech of the child", requires analysis and objective assessment of the readiness of teachers to solve certain tasks, including reviewing and updating the means and methods of their implementation.*

After all, it has been announced that the organization of speech work will be reoriented from structural and functional approaches to personality-oriented ones. The innovative approach involves the education of the child's speech personality. Updating the tasks of the educational direction "Speech of the child" actualizes the process of "inventory" of existing forms, methods and means of children's speech development.

Key words: *speech work with preschoolers, educational direction "Child's speech", speech development of preschoolers, methods, means of speech development of children.*

Вступ **Introduction**

У новій редакції БКДО як Державного стандарту дошкільної освіти **мовленнєву компетентність** визначено як *здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів*. Мовленнєва компетентність об'єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість. В оновленому варіанті Державного стандарту дошкільної освіти (2021 р.) розвиток мовлення справедливо подано як один з основних освітніх напрямів, що становить підґрунтя для формування мовної і мовленнєвої компетентності дітей на подальших етапах навчання, зокрема, в початковій освіті і узгоджується з Державними стандартами початкової освіти [1]. Причому акцент зроблено не на розв'язанні окремих завдань мовленнєвого розвитку дітей, а на цілісному підході до формування мовленнєвої компетентності (в єдності її складових) як одного з ключових критеріїв і водночас вагомий умови становлення й розвитку **мовленнєвої особистості** дошкільника, становлення і розвиток якої відбувається на етапі дошкільного дитинства (А. Богуш, 2004). Процес створення дитиною різних форм мовленнєвого висловлювання є індивідуальним актом продукування нею мовлення, що передбачає: її намір сказати своє слово, самої суті думки дитини, відбір вербальних і невербальних засобів для її словесного

оформлення, процес озвучування, промовляння задуманого, контроль за сказаним і корекція за необхідності (Л. Виготський, Л. Калмикова, Н. Харченко).

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Зміст роботи за освітньою лінією «Мовлення дитини» представлено такими неодмінними складниками, як звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв'язне діалогічне і монологічне мовлення, за кожним з яких подано стисло характеристику основних показників мовно-мовленнєвої компетентності як кінцевого результату цілеспрямованої мовленнєвої роботи з дітьми на етапі дошкільного дитинства. У новій редакції БКДО підкреслено також комунікативну спрямованість роботи з розвитку мовлення дітей, адже оволодіння мовленням надає дитині можливість спілкування з оточенням, здобуття й обміну інформацією, що надзвичайно важливо для успішної її соціалізації [1]. Зауважимо, що акцент зроблено не на розв'язанні окремих завдань мовленнєвого розвитку дітей, а на цілісному підході до формування мовно-мовленнєвої компетентності (в єдності її складових) як одного з ключових критеріїв і водночас вагомої умови становлення й розвитку мовленнєвої особистості дошкільника. Отже, з огляду на окреслені Базовим компонентом дошкільної освіти орієнтири щодо змісту роботи з формування основ лінгвістичних знань і розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь вважаємо за необхідне уточнити сучасне розуміння основних лінгводидактичних категорій і доповнити широку палітру традиційних форм, методів і засобів мовленнєвого розвитку дітей окремими інноваційними.

Передусім провідною формою навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення було і залишається заняття різних видів і типів. Не зважаючи на те, що в останні роки в організації освітнього процесу в дошкільному закладі особливий акцент робиться на інтеграції змісту дошкільної освіти, реалізації принципу інтеграції в побудові різних видів занять, значення спеціально організованих мовленнєвих занять не зменшилося. Це викликано тим, що певні мовленнєві вміння (інтонаційна виразність, темп, сила голосу, використання у мовленні порівнянь, означень, утворення ступенів порівняння прикметників, оволодіння узгодженістю слів у реченнях різних конструкцій, вміння складати сюжетну розповідь та ін.), які потрібні дітям для спілкування і підготовки до школи, важко сформувані поза спеціально організованими заняттями. Саме на цих заняттях вихователь має можливість здійснювати цілеспрямовану мовленнєву підготовку до навчання в школі, цілеспрямовано формувати мовленнєві вміння й навички, збагачувати словник дітей. Оптимізації та результативності мовленнєвих занять сприяє використання в якості центрального засобу літературних текстів, які забезпечують особливий емоційно-естетичний дух заняття, надають важливі смисли для набуття життєвої компетентності дітей [9].

Результати ***Results***

Проведене в ряді дошкільних закладів вивчення якості мовленнєвої роботи з дошкільнятами дало змогу виявити типові помилки вихователів, що стримують мовленнєву активність дітей та гальмують оволодіння дітьми різними сторонами мовлення. Причому чітко простежують залежності між діями вихователя і розвитком

мовлення дітей. Так, низький рівень мовленнєвої активності дітей спричинюється переважанням монологізованого підходу з боку вихователя, центриванні уваги на своїй персоні; втрату інтересу до мовленнєвих завдань можна пояснити надмірним академізмом, емоційною невиразністю ходу заняття, пов'язаною з намаганням загасити природну живість й активність дітей, а також швидким втрачанням інтересу до вправ, смислу яких діти не розуміють, невмінням знаходити цікаві для дітей теми, використанням застарілого матеріалу тощо.

Оптимізації розвивального ефекту і забезпеченню результативності сприяє застосування діалогового формату міжособистісної взаємодії педагога з дітьми та дітьми в колі ровесників (Г. Лопатіна, 2013), а також урізноманітнення форм організації дітей (парна, підгрупова, командна, загальногрупова). Важливого значення набуває майстерність використання педагогами спонукальних прийомів (запитання, спонукування, уточнення, вказівки тощо), які будуть заохочувати дітей не лише репродукувати, відтворювати відому інформацію, а й розмірковувати, аргументувати свою позицію (які ознаки підказали вам, що на картині зображено початок осені, а не кінець?), сприяли б пошуку точної відповіді на запитання (наприклад, яблуком можна пообідати чи перекусити?), зіставленні й свідомої оцінки декількох варіантів розв'язання мовленнєвого завдання (краще так чи так?). Важливим засобом оптимізації мовленнєвої роботи є переорієнтація із загальногрупового формату розмови з дітьми, в якій обмежена кількість може вправлятися у продукуванні власного висловлювання, на обговорення запитання, завдання в малих групах, що значно підвищить мовленнєву й комунікативну активність дітей. Причому мовлення може супроводжувати різні види активності дітей, спонукати дітей мислити, знаходити різні варіанти рішень. Наприклад, віночок можна визначити словесно (що це?), описати, вживаючи засоби образності (який він?), показати долоньками скласти з гудзиків, намалювати, сформувати, ставши кружка тощо [4].

Успішність мовленнєвої роботи залежить не лише від її змісту, а й від просторової організації. Найбільш ефективним є розташування, яке було б зручним для ведення розмови (очі в очі) не лише з педагогом, а й з ровесниками (по колу, півколом або по-іншому). Має значення і чередування різних видів активності, а також різні способи організації дітей на виконання мовленнєвих завдань (розповідання командами, індивідуальні відповіді, колективне сюжетоскладання) для збереження інтересу й ініціативності дітей до теми, що обговорюється.

Оновлення підходів до організації занять з розвитку мовлення дітей вимагає й оновлення репертуару засобів і методів навчання мови і розвитку мовлення дітей. Зауважимо, що накопичені протягом тривалої історії розвитку суспільної дошкільної освіти методи та засоби розвитку мовлення дошкільників та навчання їх рідної мови в переважній більшості не втратили своєї актуальності і значення: бесіда за змістом картини і розповідання за картиною; читання літературних творів з наступним їх літературно-художнім аналізом, екскурсії та спостереження, дидактичні ігри, мовленнєві завдання і вправи тощо [2]. Змінилися не самі методи, а характер їх використання, позиції педагога і дітей у процесі їх застосування. Так, науковці рекомендують надавати пріоритет творчому характеру мовленнєвих завдань і вправ, реалізації принципу багатоваріантності в процесі їх виконання. Водночас разом із традиційними з'явилося багато інноваційних методів і засобів розвитку мовлення дошкільників: полілог, сторітелінг, інтерв'ювання, сюжетоскладання і театралізовані

ігри на ігровому полі, виконання інтелектуально-мовленнєвих завдань на основі коректурних таблиць, дидактичної рамки тощо [9].

Ефективним способом формування системності знань на основі інтеграції змісту дошкільної освіти є застосування методу інтелектуальних карт (mind-maps). Інтелектуальна карта є по суті структурно-логічною схемою змістовно-процесуальних аспектів вивчення певної теми, в якій у радіальній формі відбиваються зв'язки ключового поняття, що розташовується у центрі, з іншими поняттями даної теми (проблеми), та складає з ними нерозривну єдність. Така карта дає змогу майже на кожне поняття дивитись крізь призму його міжсистемних зв'язків, вони стають для того, хто навчається, наочними, очевидними. Така карта складається за активною участю дітей на їх очах, охоче дітьми коментується, багаторазово удосконалюється, доповнюється у різних формах життєдіяльності [7].

Для успішного розвитку мовлення дитини велике значення має повсякденне мовленнєве вправляння дітей під час гри, праці, різних побутових процесів, прогулянок. Поєднання організованих занять із різними напрямками дитячої діяльності допомагає вихователю закріплювати мовленнєві вміння і навички, привчає дітей використовувати набуті знання і навички у повсякденному житті, збагачує їхню мовленнєву практику.

У процесі самостійної пізнавальної, художньої, театралізованої або фізичної діяльності реалізуються ті самі завдання з розвитку мовлення дітей, що й на заняттях, тобто відбувається подальший розвиток усного мовлення. Найважливішими завданнями є забезпечення умов для максимальної реалізації потреби дитини в мовленнєвому спілкуванні з дорослими й однолітками. Виховання навичок розмовного мовлення, культури мовленнєвого спілкування вимагає природних життєвих ситуацій, правдивих і зрозумілих для дітей мотивів їхньої мовленнєвої діяльності.

Висновки *Conclusions*

Особистісно орієнтований підхід до розвитку мовлення дає змогу максимально врахувати рівень мовленнєвого розвитку та мовні здібності, наміри, бажання, індивідуальні особливості кожної дитини і стимулювати її творчі вияви з орієнтацією на її індивідуальність. За таких умов зникає традиційна «запрограмованість», адже вихователь «відштовхується» не від програми в плануванні роботи, доборі методики навчання, а від індивідуальних можливостей кожної дитини. Програма залишається орієнтиром базисного рівня мовленнєвого розвитку дитини на кожному віковому етапі. Вихователю надається право вільно використовувати програмний матеріал із розвитку мовлення у межах однієї програми чи з інших варіантних програм.

Отже, розумне поєднання традицій та інновацій у сучасній організації мовленнєвої роботи з дошкільниками забезпечить її ефективність, реалізацію завдань, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти.

Література *References*

Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Електронний ресурс.
<https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01>

Богущ А.М. (2004). Мовленнєвий розвиток дітей від народження до семи років: *Монографія*. Київ: ВД «Слово».

Выготский Л.(2000) Развитие речи и мышления. Психология. Москва: Изд-во ЭКСМО. С. 840-843.

Гавриш Н. (2007) Сучасне заняття в дошкільному закладі: *Навчально-методичний посібник* Луганськ: Альма матер. 498 с.

Калмикова Л. (2003) Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти: *навчально-методичний посібник*. Київ: НМЦВО. 300 с.

Лопатіна Г. (2013) Методика навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку. *Дис...канд..пед.наук: 13.00.02*. Луганськ. 178 с.

Гавриш Н., Кіндрат І. Пізнаємо світ разом. Методичний конструктор. *Навчально-методичний посібник*. Харків: Ранок.

Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку (2007): *монографія /За заг.ред Л.О.Калмикової*. Київ: Вид-во «П.П.Медведев». 304 с.

Розумне виховання сучасних дошкільнят (2015). *Методичний посібник*. Н.Гавриш, О.Брежнєва, І.Кіндрат, О.Рейпольська. Київ: ВД «Слово». 176 с.

